

الأتمتة في ضوء نظام الاتصال العلمي

د. عبدالرحمن فراج

قسم علوم المعلومات – جامعة بني سويف

المؤتمر الدولي لقياسات المعلومات ومعامل التأثير العربي

الأسكندرية ، 6-9 أغسطس 2016

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

النشاط العلمي وإتاحته إلكترونيًا

أحد أبرز الابتكارات على صعيد الاتصال العلمي: النشاط
العلمي المفتوح

Two major (Open Science) innovations

- Research Sharing المشاركة في البحث العلمي
- Open Access Publishing النشر العلمي الحر/ المفتوح

Research Cycle

تقنيات المعلومات والاتصالات تغير من طبيعة التواصل في الأوساط العلمية

From One to Many
to Many to Many
Communication

دور وسائل التواصل الاجتماعي وأدوات الوب 2.0 في الاتصال العلمي

■ البحث والتأليف وتجهيز المعلومات

- برامج إدارة المراجع **Reference Managers**
- إعداد مجموعات العمل (الجامعات الاعتبارية): شبكات التواصل: واتساب؛
فيسبوك

■ البث والنشر

- برمجيات إدارة المحتوى: الويكيبيديا ؛ المدونات
- منصات الإتاحة، مثل **ResearchGate**
- شبكات التواصل: فيسبوك؛ تويتر

■ الاستفادة من المعلومات

المشاركة في النشاط العلمي / وزيادة معدلات ذلك قياس واقعات الإشارة إلى الإصدارات العلمية ←

■ Sharing Your Research and Altmetric it!

Sharing your research - Blogging, social media, setting up research networks online. Check out who's who on

Academia.edu!

Altmetric it!

Want to find out how many times
an article has been Tweeted, blogged,
or shared on Facebook and Google+?

نتائج مبكرة تم التوصل إليها

■ تم اكتشاف أن ثمة علاقة وطيدة بين النشاط العلمي عبر الوسائط التقليدية وبينه عبر وسائط التواصل الاجتماعي؛ فلا شك أن تلك الوسائط تؤدي إلى زيادة الاستشهادات المرجعية، أو تعكس الصفات الرئيسية الكامنة في المقالات والتي تعمل أيضاً على التنبؤ بالاستشهادات.

■ كشفت إحدى الدراسات مثلاً أن المقالات الأكثر حظوة بالتغريد highly tweeted articles من المحتمل أن تكون أكثر المقالات المستشهد بها بمعدل إحدى عشرة مرة من غيرها من المقالات.

من المعمل (والدراسات العلمية) إلى تويتر

ومن تويتر إلى الاستشهاد المرجعي

الدراسات العلمية في فضاء وسائل التواصل وأدوات الجيل الثاني للعنكبوتية

Research Without Borders | Communicating Your Research: Social Media and the Research Cycle

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES/INFORMATION SERVICES

SCHOLARLY COMMUNICATION PROGRAM

About Events Open Access Research Data Management Services Contact

Home > Events > Research Without Borders | Communicating Your Research: Social Media and the Research Cycle

Research Without Borders | Communicating Your Research: Social Media and the Research Cycle

- <http://scholcomm.columbia.edu/2013/08/23/communicating-your-research-social-media-and-the-research-cycle/>

تعريف الألتمتريقا

■ تُعرف القياسات البديلة في معناها الواسع، بأنها الدراسة الكمية لبعض المؤشرات ذات الصلة ببعض المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف تقييم مدى انتشار أو نفوذ أو تأثير أحد عناصر الاتصال العلمي بناءً على مجموعة مختلفة من هذه الوسائط.

- Torres-Salinas, D.; Cabezas-Clavijo, Á. & Jiménez-Contreras, E. **Altmetrics: New indicators for scientific communication in web 2.0.** *Comunicar*. Vol. XXI, no. 41 (2013). pp. 53-60. Available at: <http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1306/1306.6595.pdf>. Accessed 10/2/2015. Accessed at 30/11/2014.

تعريف الأتمتريقا

■ فيما تعني الأتمتريقا بمعناها الضيق قياس تأثير المحتوى العلمي – مقالات الدوريات التخصصية بصفة خاصة - في وسائط التواصل الاجتماعي وبعض وسائط الجيل الثاني للعنكبوتية.

- Kulczycki, Emanuel. **The Transformation of Science Communication in the Age of Social Media.** *Teorie vědy / Theory of Science.* Vol. 35, no. 1 (2013). pp. 3-28.

من القياسات الرئيسية إلى القياسات البديلة

publications	Biblio-metrics	
Alternative publications (social media + Web 2.0 tools)	Alternative metrics	Altmetrics

Altmetrics / القياسات البديلة

- Webometrics 2.0
- Scientometrics 2.0

أصول الألتمتريقا Origins of Altmetrics

■ القياسات ذات الصلة بالمقالات

Article Level Metrics

■ بدأت بالجمع بين بيانات الاستشهاد المرجعي/ وبيانات الاستخدام

Usage	Citations
PLOS Journals (HTML, PDF, XML)	CrossRef Scopus Web of Science PubMed Central
PubMed Central (HTML, PDF)	

أصول الألتمتريقا Origins of Altmetrics

■ ثم ضمت إليها بعد ذلك: بيانات القياسات البديلة

Origins of Altmetrics أصول الألتمتريقا

Web Log Analysis (WLA) (Articles)

Article Level Metrics

Altmetrics

مصادر البيانات التي تعتمد عليها الأتمتة

■ تعتمد الأتمتة على كل من

الإنتاج الفكري العام و الإنتاج الفكري العلمي

	scholarly audience	public audience
recommended	faculty of 1000 recommendation	popular press mentions
cited	traditional citation	wikipedia citations
discussed	scholarly blog coverage	blogs, twitter mentions
saved	mendeley and citeulike bookmarks	delicious bookmarks
read	pdf views	html views

مصادر البيانات التي تعتمد عليها الألتمتريقا

مصادر البيانات التي تعتمد عليها الألتمتريقا

- **PlumX** categorize metrics into 5 separate types of categories:
 - **Usage,**
 - **Captures,**
 - **Mentions,**
 - **Social Media,**
 - **and Citations.**

Altmetric.com

Who's Afraid of Peer Review?

Twitter Facebook F1000 News Blogs Google+ Reddit **Score** Demographics Help

The Altmetric score is one measure of the quality and quantity of online attention that this article has received. You can read about [how Altmetric scores are calculated](#) here.

This article scored **3954.55**

The context below was calculated when this article was last mentioned on **17th December 2013**

Score in context

Puts article in the top 5% of all articles ranked by attention

[show more...](#)

Mentioned by

- 3597 tweeters
- 668 Facebook users
- 1 F1000 reviews
- 30 news outlets
- science blogs
- Google+ users
- editors

Readers on

- 52 Mendeley
- 33 CiteULike

Track this article

- Get email updates when this article is shared

Compared to all articles in Science

So far Altmetric has tracked 16,952 articles from this journal. They typically receive a lot more attention than average, with a mean score of 18.9 vs the global average of 4.5. This article **has done particularly well**, scoring higher than 99% of its peers. It's actually the **2nd highest scoring article** in this journal that we've seen so far.

In the **99%**ile Ranks **2nd**

All articles of a similar age

Older articles will score higher simply because they've had more time to accumulate mentions. To account for age we can compare this score to the 72,822 tracked articles that were published within six weeks on either side of this one in any journal. This article has done particularly well, scoring **higher than 99% of its contemporaries**.

In the **99%**ile

Other articles of a similar age in Science

We're also able to compare this article to 598 articles from the same journal and published within six weeks on either side of this one. This article **has done very well**, scoring higher than 99% of its contemporaries.

In the **99%**ile Ranks **2nd**

All articles

More generally, Altmetric has tracked 1,737,782 articles across all journals so far. Compared to these this article has done particularly well and is in the 90th

In the **99%**ile

Altmetric.com

The Altmetric Top 100

THE ALTMETRIC TOP 100

What academic research caught the public imagination in 2015?

- أبرز 100 دراسة علمية تداولها وانتشارًا، بحسب مدى مشاركتها ومناقشتها والإشارة إليها، في بعض المظان الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي عام 2015م

Altmetric for Books

Altmetric for Books

Track and showcase the online engagement surrounding your books and chapters

<https://www.altmetric.com/products/books/>

Badges for Books

- Altmetric has enabled Badges for Books, for displaying how much attention a published book and its individual chapters have received. The badges are linked to ISBNs and record mentions in mainstream media, policy documents, reference managers, blogs, social media, and peer review platforms. The service launched on the Routledge Handbooks Online platform.

أنماط المهتمين بالألتمتريقا

Whom is Altmetric for?

For Researchers

Complement your reading by instantly visualising a paper's online attention. Discover new scholarly articles in hundreds of disciplines, while monitoring your personal research impact in academia and beyond.

For Publishers

Showcase research impact to your authors and readers in a beautiful new way. Monitor, search and measure all of the conversations about your journal's articles, as well as those published by your competitors.

For Librarians & Repository Managers

Add value to your libraries and institutional repositories. Track article level metrics for your institution's research outputs, and show faculty, staff and students a richer picture of their online research impact.

التوصيات

- **مؤسسات البحث العلمي ومؤسسات المعلومات:** كثيرة هي مبادرات التواصل الاجتماعي في الوطن العربي؛ ونحن في حاجة لمبادرة تتخذ الألتمتريقا أسلوبًا للتعرف على أبرز الإنجازات العلمية العربية المنشورة ومدى تداولها وانتشارها على تلك الوسائط.
- **ناشرو الدوريات العربية ومحرروها:** إعداد استراتيجيات للإفادة من وسائل التواصل في الإعلام والترويج للدراسات العلمية المنشورة فيها، واستخدام أكبر قدر من تلك الوسائل في ذلك.
- **الباحثون العرب:** المشاركة في هذه الحركة المعلوماتية الناشئة بالتدوين والتعليق والمشاركة لأبحاثهم وأبحاث أقرانهم على وسائل التواصل وغيرها من المظان الإلكترونية ذات الصلة.

المراجع

- Kulczycki, Emanuel. **The Transformation of Science Communication in the Age of Social Media.** *Teorie vědy / Theory of Science*. Vol. 35, no. 1 (2013). pp. 3-28.
- Linvill, Darren L., Sara E. McGee, and Laura K. Hicks. "Colleges' and universities' use of Twitter: A content analysis." *Public Relations Review* 38.4 (2012): 636-638.
- Meadows, Alice. Four ways of measuring influence. August 14th, 2014. Available at: <http://exchanges.wiley.com/blog/2014/08/14/four-ways-of-measuring-influence/>. Accessed 10/12/2014.
- Palmer, S. (2013). Characterisation of the use of Twitter by Australian Universities. *Journal of Higher Education Policy and Management*, 35(4), 333-344.
- Torres-Salinas, D.; Cabezas-Clavijo, Á. & Jiménez-Contreras, E. **Altmetrics: New indicators for scientific communication in web 2.0.** *Comunicar*. Vol. XXI, no. 41 (2013). pp. 53-60. Available at: <http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1306/1306.6595.pdf>. Accessed 10/2/2015. Accessed at 30/11/2014.

شكرًا لطيب استماعكم